

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595210>

УДК 336.143

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

П.А. Мухина,

студент 2 курса, напр. «Экономика»

Н.Д. Гушченская,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

Курганская ГСХА,

г. Курган

Аннотация: В статье рассматривается понятия Федерального бюджета РФ. Большое место в работе занимает оценка влияния пандемии коронавируса на формирование и исполнение бюджета и в целом на экономику страны. В статье рассмотрены основные источники пополнения бюджета РФ и направления расходной его части. В работе анализируется динамика доходов и расходов бюджета страны и объемов ВВП за 2018-2020 гг. В заключение констатируются основные причины снижения доходной части и повышения расходной части бюджета РФ и обозначены направления решения данных проблем.

Ключевые слова: Федеральный бюджет РФ, доходная часть, расходная часть, ВВП, пандемия коронавируса

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL BUDGET OF THE RF UNDER THE CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

P.A. Mukhina,

2nd year student, ex. "Economy"

N.D. Gushchenskaya,

Scientific Director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Kurgan State Agricultural Academy,

Kurgan

Annotation: The article examines the concept of the Federal budget of the Russian Federation. Assessment of the impact of the coronavirus pandemic on the

formation and execution of the budget and, in general, on the country's economy takes an important place in the work. The article discusses the main sources of replenishment of the budget of the Russian Federation and the directions of its expenditure side. The paper analyzes the dynamics of revenues and expenditures of the country's budget and GDP volumes for 2018-2020. In conclusion, the main reasons for the decrease in the revenue side and the increase in the expenditure side of the budget of the Russian Federation are stated and directions for solving these problems are indicated.

Keywords: federal budget of the Russian Federation, revenue side, expenditure side, GDP, coronavirus pandemic

Сегодня мир переживает ряд потрясений, связанных с распространением нового типа коронавирусной инфекции. Нарушение привычного образа жизни общества, дестабилизация международных политических и экономических отношений, безработица, инфляция, социальная нестабильность – все это последствия пандемии [1-5].

Не эффективная бюджетная система, которая сформировалась как перераспределительная, строится на краткосрочной основе, что не дает возможность осуществлять долгосрочные проекты с перспективой экономического развития и др. [3].

В данной статье мы проведем оценку Федерального бюджета Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса.

Федеральный бюджет – главный финансовый план государства, утверждаемый Федеральным Собранием в форме федерального закона.

Федеральный бюджет в стране играет огромную роль. Его основными функциями являются:

- 1) стимулирование социальной политики;
- 2) регулирование экономических процессов внутри страны;
- 3) перераспределение ВВП и НДС;
- 4) контроль над потоками денежных средств.

Федеральный бюджет – основополагающее звено всей финансово-бюджетной системы государства. Структура его представлена доходной и расходной частями. Для финансовой стабильности, социальной обеспеченности задач государства и принятия эффективных управленческих решений большое значение имеет состав и структура доходной и расходной частей бюджета, а также направления и тенденции их изменений [8].

Доходная часть формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. К налоговым поступлениям относятся:

- налоги и сборы федерального уровня;
- таможенные сборы и платежи;

– государственные пошлины.

К неналоговым поступлениям относят:

- доходы от использования и продажи личного имущества;
- часть от прибыли предприятий унитарной формы.

Структура доходной части федерального бюджета определяется потребностью государства в финансовых средствах, а также его возможностями по рациональному и эффективному использованию этих средств. Кроме того, влияние оказывает и проводимая экономическая политика в конкретный временной период.

Расходная часть федерального бюджета определяется основными функциями, возложенными на государство законодательно. В первоочередном порядке финансируется общественный сектор (расходы на оборону, правопорядок, искусство, культуру, здравоохранение и т.д.) [7].

Принято подразделять расходы бюджета на текущие и капитальные. К первым относят расходы на обеспечение функционирования органов гос. власти, бюджетных учреждений, оказание помощи нижестоящим бюджетам и отдельным отраслям экономики. Капитальные расходы представляют собой траты на внедрение инноваций, расходы на инвестиции, на воспроизводство производственных мощностей экономики.

При превышении же доходов над расходами образуется профицит бюджета, при обратной ситуации – дефицит бюджета.

Важно отметить, что сбалансированный или «бездефицитный» бюджет не считается положительным результатом. Принято считать, что небольшой дефицит в какой-то степени положительно влияет на состояние экономики, стимулируя ее развитие. Однако большой дефицит опасен ростом инфляции, экономической нестабильностью, ростом государственного долга, что, в конечном счете, может привести к дефолту.

Необходимость бюджета в законодательной форме обусловлена тем, что без четкого финансового плана нет возможности отслеживания направлений использования средств бюджета и доходных источников. Кроме того наличие бюджета позволяет прогнозировать реализацию масштабных общегосударственных программ, проводить государственный контроль за соблюдением бюджетного законодательства [6].

Введение многочисленных карантинных мер в РФ стало немаловажной причиной возникновения большого дефицита бюджетных средств, а также снижения экономических показателей и роста социальных проблем.

Показатели доходной и расходной частей Федерального бюджета РФ за период 2018-2020 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Доходы и расходы Федерального бюджета РФ в 2018-2020 гг.

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доходы, млрд. руб.	19454,4	20188,8	18719,1
Нефтегазовые доходы, млрд. руб.	9017,8	7924,3	5235,2
Расходы, млрд. руб.	16713,0	18214,5	22821,6

Приведенные данные говорят о превышении в 2020 году объема расходуемых государством средств над поступающим доходом. Так, объем поступивших в бюджет средств составил 18,719 трлн. руб., объем расходуемых средств – 22,821 трлн. руб.

Объем доходной части в 2020 году в сравнении с показателем 2019 года снизился на 7,3 %. В частности, нефтегазовые доходы снизились на 33,9 % (2,689 трлн. руб.). Снижение доходов могло произойти как вследствие низких цен на нефть, так и вследствие ограничений деятельности компаний в разных отраслях в связи с введением карантинных мер [4].

Также одной из основных причин дефицита бюджетных средств является падение объемов ВВП в 2020 году, что привело к снижению целевых расходов и расходов, направленных на реализацию национальных программ РФ.

Таблица 2 – ВВП РФ в 2018-2020 гг. в текущих ценах

Год	ВВП РФ в текущих ценах, млрд. руб.
2018	103861Э,7
2019	109241,5
2020	106967,5

По причине превышения расходуемых средств над доходными в 2020 году Правительством РФ было принято решение о включении неиспользованных в 2019 году бюджетных средств в объеме 1502,7 млрд. руб.

Данные средства были расходуемы на следующие направления: оплата государственных контрактов, Резервный фонд Правительства РФ, реализация национальных проектов и другие [1].

Снижение объема федерального бюджета также во многом связано с недополучением налоговых средств со стороны предпринимательства по причине сокращения числа предприятий. Согласно официальным сведениям Федеральной налоговой службы в марте 2020 года количество зарегистрировавшихся предпринимателей – 64 тыс. человек, число подавших заявление о прекращении бизнеса – 67 тыс. человек, из них 1,5 тыс. – по причине смерти, 158 – по причине банкротства.

Тенденция сокращения количества предпринимателей сохраняется и в настоящее время, несмотря на меры поддержки, принятые государством, которые, в свою очередь, стали одной из новых расходных статей в бюджете.

Также стоит отметить, что пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по экономическому положению всех регионов страны. Это также сильно влияет на современное состояние продовольственной безопасности регионов. Так, сильный удар кризиса ощутила на себе сфера торговли и предоставления услуг, в том числе по реализации продуктов питания. Также наиболее пострадали регионы с существенной долей индустриального сектора, поскольку долгое время из-за введенных ограничений была приостановлена работа заводов и иных предприятий [2]. Все приведенные факторы в итоге будут отражаться на состоянии продовольственной безопасности регионов и Российской Федерации в целом.

Исходя из представленной Минфином РФ программы о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, можем сделать вывод, что основным направлением стабилизации экономического положения страны во время пандемии выступает сокращение расходов практически по всем ведущим статьям, в том числе, в сфере образования и здравоохранения.

Список литературы

[1] Колесник В.С. Эффективность использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве: коллективная монография. / В.С. Колесник, И.Е. Халявка, А.А. Юрченко. – Краснодар, 2014.

[2] Мухина Е.Г. Состояние продовольственной безопасности в условиях пандемии коронавируса. / Е.Г. Мухина, В.В. Кудинов. // Инновационные технологии в АПК: теория и практика: сб. статей. – Курган: Курганская ГСХА, 2021. 492-495 с.

[3] Мухина Е.Г. Обеспечение экономической безопасности государства в условиях социально-экономической трансформации. / Е.Г. Мухина, В.В. Кудинов, Т.Н. Медведева. // Актуальные проблемы АПК и инновационные пути их решения: сб. статей. – Курган: Курганская ГСХА, 2021. 523-528 с.

[4] Насколько снизились доходы государства в 2020 году? [Электронный ресурс]. – URL: <https://vc.ru/finance/154167-naskolko-snizilis-dohody-gosudarstva-v-2020-godu>. (дата обращения: 29.09.2021).

[5] Социальные последствия пандемии новой коронавирусной инфекции в контексте качественного развития современного российского общества. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-posledstviya-pandemii-novoy-koronavirusnoy-infektsii-v-kontekste>

kachestvennogo-razvitiya-sovremennogo-rossiyskogo/viewer. (дата обращения: 28.09.2021).

[6] Федеральный бюджет. [Электронный ресурс]. – URL: https://spravochnick.ru/ekonomika/pravitelstvo_i_hozyaystvo/federalnyy_byudzhett/. (дата обращения: 29.09.2021).

[7] Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 02.12.2019 № 380-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/. (дата обращения: 04.10.2021).

[8] Финансы: Учебник для вузов. / Под ред. проф. М.В. Романовского. – М.: Юрайт-М, 2002. 504 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kolesnik V.S. Efficiency of using production resources in agriculture: a collective monograph. / V.S. Kolesnik, I.E. Khalyavka, A.A. Yurchenko. – Krasnodar, 2014.

[2] Mukhina E.G. The state of food security in the context of the coronavirus pandemic. / E.G. Mukhina, V.V. Kudinov. // Innovative technologies in the agro-industrial complex: theory and practice: collection of articles. articles. – Kurgan: Kurgan State Agricultural Academy, 2021. 492-495 p.

[3] Mukhina E.G. Ensuring the economic security of the state in the context of socio-economic transformation. / E.G. Mukhina, V.V. Kudinov, T.N. Medvedev. // Actual problems of the agro-industrial complex and innovative ways of solving them: collection of articles. articles. – Kurgan: Kurgan State Agricultural Academy, 2021. 523-528 p.

[4] How much did the state revenues decrease in 2020? [Electronic resource]. – URL: <https://vc.ru/finance/154167-naskolko-snizilis-dohody-gosudarstva-v-2020-godu>. (date of access: 29.09.2021).

[5] Social consequences of the novel coronavirus pandemic in the context of the qualitative development of modern Russian society. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-posledstviya-pandemii-novoy-koronavirusnoy-infektsii-v-kontekste-kachestvennogo-razvitiya-sovremennogo-rossiyskogo/viewer>. (date of access: 28.09.2021).

[6] Federal budget. [Electronic resource]. – URL: https://spravochnick.ru/ekonomika/pravitelstvo_i_hozyaystvo/federalnyy_byudzhett/. (date of access: 29.09.2021).

[7] Federal Law "On the Federal Budget for 2020 and for the Planning Period of 2021 and 2022" dated 02.12.2019 No. 380-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/. (date of access: 04.10.2021).

[8] Finance: Textbook for universities. / Ed. prof. M.V. Romanovsky. – М.: Yurayt-М, 2002. 504 p.

© П.А. Мухина, 2021

Поступила в редакцию 29.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Мухина П.А. Оценка реализации Федерального бюджета РФ в условиях коронавирусной пандемии // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 135-141. URL: <https://ip-journal.ru/>